

Turizm Sektörünün Azerbaycan Ekonomisi İçerisindeki Önemi Üzerine Bir Değerlendirme

An Assessment of the Importance of the Tourism Sector Within the Azerbaijan Economy

Tamerlan ASKAROV¹

Ömer ŞANLIOĞLU²

Öz

Bu çalışmanın amacı, Azerbaycan ekonomisinde turizm sektörünün önemini ortaya koymak ve sektörün sahip olduğu güçlü ve zayıf yönleri ile karşı karşıya olduğu fırsatlar ve tehditleri analiz etmektir. Araştırmada literatür taraması ve doküman ana-lizi teknikleri kullanılmış, 2000-2024 dönemini kapsayan veriler değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Çalışmada öncelikle Azerbaycan ekonomisinin genel makro ekonomik göstergeleri değerlendirilmiş, daha sonra ise Azerbaycan'ın tarihi, doğal ve sosyokültü-rel çekicilikleri ele alınmıştır. Yapılan SWOT analizi sonucunda sektörün güçlü yönleri, sahip olduğu zengin tarihsel mirası, çeşitli doğal çekicilikleri, sağlık turizm potansiyeli, toplumsal hoşgörü ve otantik kültürel değerler olarak belirlenmiştir. Zayıf yönleri ise yapısal sorunlar ve işgücü ile ilgili zorluklar, dengesiz bölgesel kalkınma ve ekonominin belirli sektörlerle bağımlılığı olarak tespit edilmiştir. Turizm sektörünün karşı karşıya kaldığı tehditler enflasyonist baskılar ve bölgesel istikrarsızlık iken, sahip olduğu fırsatlar ise iş ve etkinlik turizmi, özel sektörün büyümesi ile vize ve altyapı süreçlerinin iyileşmiş olmasıdır. Çalışmada Azerbaycan turizmini geliştirmek amacıyla bölgesel farklılaşma stratejilerinin uygulanması, beşeri sermayenin güçlendirilmesi, küçük ve orta ölçekli işletmeler için teşvikler yapılması, altyapı ve erişilebilirliğin iyileştirilmesi ve ekonomik kırılganlığın azaltılması şeklinde çeşitli öneriler ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler

Azerbaycan, Makroekonomi, Turizm, Çekicilikler, SWOT Analizi.

Abstract

This study aims to highlight the importance of the tourism sector in the Azerbaijani economy and to analyze its strengths, weaknesses, opportunities, and threats. Literature review and document analysis techniques were employed in the research, and data covering the period from 2000 to 2024 were analyzed. The study first assessed the general macroeconomic indicators of the Azerbaijani economy, and then examined Azerbaijan's historical, natural, and socio-cultural attractions. The SWOT analysis revealed that the sector's strengths include its rich historical heritage, diverse natural attractions, potential for health tourism, social tolerance, and authentic cultural values. Its weaknesses were identified as structural problems and labor-related difficulties, uneven regional development, and the economy's dependence on specific sectors. Threats to the tourism sector include inflationary pressures and regional instability, while opportunities include business and event tourism, private sector growth, and improved visa and infrastructure processes. The study proposes several measures to develop tourism in Azerbaijan, including implementing regional differentiation strategies, strengthening human capital, providing incentives for small and medium-sized enterprises, improving infrastructure and accessibility, and reducing economic vulnerability.

Keywords

Azerbaijan, Macroeconomy, Tourism, Attractions, SWOT Analysis.

¹Yük. Lis. Öğr., Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri, Türkiye. (Sorumlu yazar/ Corresponding author)

²Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Kayseri, Türkiye.

“ Askarov, T. & Şanlıoğlu, Ö. (2025). Turizm sektörünün Azerbaycan ekonomisi içerisindeki önemi üzerine bir değerlendirme. *Gündem Turizm Dergisi*, 1(1), 85-101.

Giriş

Turizm sektörü 21. yüzyılda, ülke ekonomileri ve kalkınmaları açısından önemli bir itici güç olmaya başlamıştır. Milli geliri artırma, istihdam yaratma, döviz sağlama ve yabancı sermaye miktarını artırma ve bölgesel kalkınma yoluyla ekonomileri canlandırma gibi turizm faaliyetlerinin birçok özelliği bulunmaktadır. Bu çerçevede değerlendirildiğinde, çeşitli coğrafik özellikleri, zengin kültürel mirası ve hızla modernleşen ekonomisiyle Azerbaycan'ın, turizm sektörü açısından benzersiz bir örnek teşkil ettiği ifade edilebilir.

Azerbaycan, 1991'de bağımsızlığını kazandıktan sonra ekonomi politikaları önemli ölçüde değişiklik göstermiş ve merkezi planlamaya dayalı bir ekonomik yapıdan serbest piyasa ekonomisine geçilmiştir. Daha sonraki on yıl boyunca ekonomik büyüme önemli ölçüde petrol ve doğalgaz ihracatına dayanmaktaydı. Petrol ihracatına olan bu bağımlılık, 1994 yılında inşa edilen ve ekonomiyi hızla canlandıran Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattıyla da desteklenmiştir. Bu gelişmeler ilk yıllarda ekonomiyi canlandırırca da dalgalanan küresel petrol fiyatlarından önemli ölçüde etkilenmiştir. Özellikle 2014 yılında yaşanan petrol kriziyle birlikte Azerbaycan ekonomisi büyük bir darbe almıştır (Gasnov, 2013, s. 62-66).

Enerji sektöründe yaşanan kırılganlıkları ortadan kaldırmak ve ekonomik faaliyetleri çeşitlendirmek amacıyla Azerbaycan Hükümeti stratejik adımlar atmıştır. Bu doğrultuda, "Azerbaycan 2030: Sosyo-ekonomik Kalkınmaya İlişkin Ulusal Öncelikler" ve "Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Uygun Fiyatlı Konut Sağlanmasına İlişkin Stratejik Yol Haritası" gibi makro ölçekli politika belgeleriyle turizm sektörü, petrol dışı ekonominin kilit bir bileşeni olarak tanımlanmıştır. Bu programlar kapsamında altyapının iyileştirilmesi, "ASAN Vize" sistemiyle vize prosedürlerinin kolaylaştırılması ve uluslararası ölçekli etkinliklerin (Eurovision, Formula 1 vb.) teşvik edilmesi gibi somut politikalar uygulamaya konulmuştur.

Bu çalışmanın amacı, öncelikle Azerbaycan ekonomisi içerisinde turizm sektörünün önemini belirlemek ve yapılacak SWOT analizi yoluyla turizm sektörünün sahip olduğu güçlü ve zayıf yönleri tespit etmek ve aynı zamanda sektör açısından mevcut fırsatlar ile tehditleri ortaya koymaktır. Bu çerçevede, makalenin ilk bölümünde Azerbaycan ulusal ekonomisinin temel makroekonomik göstergeleri analiz edilmekte, ardından ikinci bölümde öncelikle ülkenin başlıca turizm çekicilikleri tespit edilmekte ve ayrıca 2000-2024 yılları arasındaki önemli olduğu düşünülen turizmle ilgili temel istatistik veriler değerlendirilmektedir. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise Azerbaycan'da turizm sektörünün güçlü ve zayıf yönleri ile tehdit ve fırsatları ortaya konulmaktadır.

1. Azerbaycan Ekonomisinin Başlıca Makro Ekonomik Göstergeleri

Bu bölüm, Azerbaycan ekonomisinin 2000'li yıllardaki temel makroekonomik göstergelerinin gelişimini incelemektedir. Bu çerçevede ekonomik büyüme ve istihdamın yanı sıra dış ticaret, enflasyon ve bütçe verileri analiz edilmektedir.

1.1. Büyüme

Bağımsızlığını yeniden kazandıktan sonra 1990'lı yıllardan itibaren Azerbaycan ekonomisi hızla büyümeye başlamıştır. Bu büyüme öncelikle petrol ve doğal gaz gibi enerji kaynaklarından meydana geliyordu. 1994 yılında Azerbaycan, ABD, İngiltere, Rusya, Türkiye, Norveç, Japonya ve Suudi Arabistan arasında "Asrın Anlaşması" olarak nitelendirilen bir anlaşma imzalanmış ve bu anlaşma Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı'nın inşasıyla sonuçlanmıştır. Bu boru hattı, Azerbaycan'ı küresel ölçekte önemli bir petrol ihracatçısı ülke haline getirerek önemli yabancı yatırımlar çekmiştir (Gasnov, 2013, s. 62-66).

Enerji sektörüne yabancı sermaye girişi ile 2000'li yıllarda GSYİH büyüme oranları önemli ölçüde artmış ve 2004 ile 2008 yılları arasında ortalama yıllık büyüme oranı %10'u aşmıştır. Ancak ifade edildiği üzere, bu büyüme büyük ölçüde petrol ve doğal gaz ihracatına dayanmakta ve ülkeyi küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara açık hale getirmekteydi. Bu sorunu gidermek amacıyla Hükümet, ekonomik aktiviteleri çeşitlendirmek suretiyle yeni ulusal stratejiler oluşturarak yaşanan krizlere yanıt vermeye başlamıştır. 2015 sonrası dönemde, özellikle tarım, bilgi teknolojileri ve turizm gibi petrol dışı sektörler stratejik önem kazanmıştır (Baydur, 2024, s. 10-14).

Her ne kadar büyüme 2014-2016 yılları arasında yaşanan petrol fiyatlarındaki düşüş ve özellikle COVID-19 Pandemisi sırasında yavaşlasa da ekonomi 2021 yılında devlet öncülüğündeki yatırımlar ve altyapı projeleriyle desteklenerek toparlanmaya başlamıştır. Azerbaycan Hükümetinin özellikle Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanı ve Orta Koridor gibi projeler aracılığıyla dijital dönüşüm ve lojistik bağlantıya artan ölçüde odaklanması, Azerbaycan'ın Avrupa ve Asya arasında bir merkez olarak konumunu daha da güçlendirmiştir (Aliyev, 2020, s.464-470). Dünya Bankası verilerine göre Azerbaycan'ın 2024 yılı GSYİH'si yaklaşık 74 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

1.2. İstihdam

Diğer bir önemli makro iktisadi gösterge olarak istihdamın niteliği ve sayısı, Azerbaycan'ın ekonomik yapısını önemli ölçüde yansıtmaktadır. Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesine göre, 2023 yılında ülke ekonomisindeki toplam işgücü yaklaşık 5 milyon 249 bin kişiden oluşmaktadır. Bu mevcut işgücünün yaklaşık %51,5'i üretim alanlarında (tarım ve balıkçılık, sanayi, inşaat) çalışırken, hizmet sektöründe ise işgücünün yaklaşık %48,5'i istihdam edilmektedir (Azerbaycan Respublikası Devlet Statistika Komitesi, 2024). Ancak en karlı ekonomik sektör olan petrol ve doğal gaz sektöründe, çalışanların sadece küçük bir kısmı istihdam edilmektedir. Diğer taraftan, özellikle genç ve kadın işçiler için yeni istihdam fırsatları olarak perakende, ulaştırma ve telekomünikasyon gibi emek yoğun hizmet sektörleri ortaya çıkmaktadır (Hajiyeva & Teymurova, 2019, s. 1580-1584). Bununla birlikte, yaşanan yapısal dönüşüm, beşeri sermaye ve yeni koşullara yönelik beceri uyumsuzluğu gibi istihdam piyasasında farklı zorlukları da beraberinde getirmektedir.

1.3. Dış Ticaret

Ekonomik faaliyetleri çeşitlendirme amacı kapsamında önemli sektörlerden biri de dış ticaret sektörüdür. Bu bölümde Azerbaycan'ın dış ticaret yapısı ile genel olarak hangi ürünleri ihraç ve ithal ettiği hususu değerlendirilmektedir.

1.3.1. İhracat

2023 yılı verileri baz alındığında, Azerbaycan'ın dünya genelindeki toplam mal ihracatı yaklaşık 33,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir (WITS / World Bank, 2023). Ancak ihracat gelirlerinin %87'sini petrol ve doğal gaz ihracatı oluşturmaktadır (Gasanov, 2013, s. 62-66). Tarımsal ürünler, işlenmiş gıda ürünleri, kimyasal ürünler ve hafif sanayi ürünleri gibi diğer ihracat kalemleri son yıllarda artış gösterse de toplam ihracat gelirleri içindeki payları hala oldukça düşük seviyelerde seyretmektedir (Baydur, 2024, s. 10-18).

Aşağıdaki Grafik 1, Azerbaycan'ın ihraç ettiği başlıca ürün türlerini göstermektedir.

Grafik 1: Ürün Kategorisine Göre İhracat Kompozisyonu (2023)

Kaynak: TrendEconomy, 2024

Grafik 1'de görüldüğü üzere, 2023 yılında Azerbaycan'ın ihracatı büyük ölçüde fosil enerji kaynakları tarafından domine edilmektedir. Ham petrol ihracatı toplam ihracatın %47'sini (16,2 milyar ABD doları), doğal gaz ise toplam ihracatın %40'ını (13,6 milyar ABD doları) oluşturmuştur. Diğer taraftan petrol ürünleri %1,7 (572 milyon ABD doları), Elektrik enerjisi %1,2 (402 milyon ABD doları) ve Polimerlerin ihracatı %0,6 (203 milyon ABD doları) düzeyinde gerçekleşmiştir (TrendEconomy, 2024).

Aşağıdaki Grafik 2 ülkelere göre ihracat oranlarını göstermektedir.

Grafik 2: Ülkelere Göre İhracat Oranları (2023)

Kaynak: WITS / World Bank, 2023

Grafik 2'de görüldüğü gibi, 2023 yılında Azerbaycan'ın en çok ihracat yaptığı ve toplam ülke ihracatının %44,86'sını oluşturan (15 milyar 208 milyon ABD doları) ülke İtalya'dır. İkinci sırada Azerbaycan ihracatının %15,81'ini oluşturan ve 5 milyar 359 milyon ABD doları gelir sağlayan ülke ise Türkiye'dir. İsrail (%4,13) 1 milyar 402 milyon ABD doları ile üçüncü sırada bulunmaktadır. Yunanistan (%4,02) 1 milyar 363 milyon ABD doları ile dördüncü ve Hindistan ise (%3,64) 1 milyar 235 milyon ABD doları ile beşinci sırada yer almaktadır (WITS / World Bank, 2023).

1.3.2. İthalat

2023 yılında toplam 17,2 milyar ABD doları değerinde ürün ithalatı gerçekleştirilmiştir (WITS / World Bank, 2023). Azerbaycan'ın ithalatı çoğunlukla makine, araç, elektrikli ekipman, gıda ürünleri ve inşaat

malzemelerinden oluşmaktadır. Bu durum, Azerbaycan'ın sanayileşme çabalarını ve altyapı odaklı kalkınma stratejisini yansıtmaktadır. Sonuç olarak, Azerbaycan'ın dış ticaret dengesinin küresel petrol fiyatlarına göre dalgalanması ve ihracat gelirlerinin bu nedenle artıp azalmasından dolayı, ithalat da bu gelişmelerden doğrudan etkilenmektedir. Mevcut Hükümet programları, petrol dışı ihracatı güçlendirmeyi, ithalat bağımlılığını azaltmayı ve daha istikrarlı bir uzun vadeli ticaret yapısı elde etmeyi amaçlamaktadır (Aliyev, 2020, s. 464–470; İsmayilov vd., 2025, s. 330–338). Genel olarak Azerbaycan'ın dış ticaret yapısı hem enerji sektörünün gücünü hem de daha detaylı bir ekonomik çeşitlendirmeye olan ihtiyacı göstermektedir.

Aşağıdaki Grafik 3, Azerbaycan'ın ithalat yapısını ayrıntılı bir şekilde göstermektedir.

Grafik 3: Ürün Kategorisine Göre İthalat Kompozisyonu (2023)

Kaynak: TrendEconomy, 2024

Yukarıdaki Grafik 3'te görüldüğü üzere, 2023 yılında en yüksek oranlı ithalat kalemi araç ithalatı olmuştur (%11,9). Araç ithalatı için 2 milyar 6 milyon ABD doları ödenmiştir. Mineral yakıtlar (%11,4) ithalatta 2. sırada yer almakta ve 1 milyar 98 milyon ABD doları düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir. Makine ve mekanik cihazlar ise ithalatın %11'ni oluşturmaktadır (1 milyar 91 milyon ABD doları). Elektrikli makine ve ekipman kalemi toplam ithalatın %8,97'ni meydana getirmektedir (1 milyar 55 milyon ABD doları). Diğer taraftan demir ve çelik ürünleri ithalatın %3,68'ni oluşturmaktadır (636 milyon ABD doları). İlaç ürünleri (%3,24) ise ithalat kategorileri arasında en alt sırada yer almaktadır (560 milyon ABD doları) (TrendEconomy, 2024). Aşağıdaki Grafik 4 ülkelere göre 2023 yılı itibarıyla Azerbaycan'ın ithalat kompozisyonunu göstermektedir.

Grafik 4: Ülkelere Göre Azerbaycan'ın İthalat Kompozisyonu (2023)

Kaynak: WITS / World Bank, 2023

Yukarıdaki Grafik 4'te görüldüğü üzere, 2023 yılında Azerbaycan en fazla ithalatını 3 milyar 160 milyon ABD doları ile Rusya'dan gerçekleştirmiştir, bu ülkeden yapılan ithalat genel ithalatın %18,29'nu oluşturmaktadır. Rusya'yı 3 milyar ABD doları ile Çin (%17,49) ve 2 milyar 28 milyon ABD doları ile

Türkiye (%13,25) izlemektedir. Azerbaycan ayrıca 2003 yılında Almanya'dan (%5,27) 910 milyon ABD doları ve ABD'den (%5,15) 889 milyon ABD doları ithalat gerçekleştirmiştir (WTTS / World Bank, 2023).

1.4. Enflasyon

Azerbaycan'da enflasyon, tarihsel olarak döviz kuru hareketlerinden ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan etkilenmiştir. Ekonomik büyüme yıllarındaki yüksek düzeyli kamu harcamaları genellikle iç talep baskılarına yol açarken, 2015 yılında petrol fiyatlarındaki düşüşler de devalüasyon etkileriyle fiyat artışlarına neden olmuştur (Baydur, 2024, s. 45). 2023 yılında Azerbaycan'ın yıllık TÜFE enflasyonu %8,8 olarak gerçekleşirken, IMF verilerine göre 2024 yılında %4,9'a gerilemiştir (IMF, 2025, s. 4). Ekonomiyi istikrara kavuşturmak için Azerbaycan Merkez Bankası daha sıkı bir para politikası benimsemiş ve 2020'lerin başlarında kademeli olarak daha düşük enflasyon oranlarına ulaşılmıştır. Asya Kalkınma Bankası'nın (ADB) tahminlerine göre ise Azerbaycan'da yıllık ortalama enflasyonun 2025 yılın sonunda hızlı ekonomik büyümeyle birlikte %6,5'e yükseleceği öngörülmektedir (APA.az, 2024). İstikrarlı fiyatlar hem ülke içi satın alma gücünü hem de uluslararası rekabet gücünü etkilediği için turizm sektöründeki gelişim açısından özellikle önem arz etmektedir. Fiyat istikrarı aynı zamanda yatırımcı güvenini artırarak özel sektörün turizm altyapısı ve konaklama projelerine katılımını teşvik etmektedir (Aliyev, 202 s. 112).

1.5. Bütçe Verileri

Azerbaycan'ın bütçesi, tarihsel olarak bütçe gelirlerinin ana kaynağını oluşturan petrol ve doğal gaz sektöründen elde edilen gelirlerle bağlantılıdır (Gasanov, 2012, s. 14–18). Bu nedenle, küresel enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar hem Hükümetin harcama kapasitesini hem de uzun vadeli makroekonomik planlamayı doğrudan etkilemektedir. IMF verilerine göre, Azerbaycan 2022 yılında GSYİH'nin %6,0'sı oranında bütçe fazlası elde etmiş ve bu oran 2023 yılında %7,9'a yükselmiştir (IMF, 2025, s. 4). Küresel petrol ve doğal gaz fiyatlarının yüksek olduğu dönemde Azerbaycan Hükümeti altyapı, sosyal programlar ve bölgesel kalkınmayı iyileştirirken, düşük petrol fiyatları ise daha sıkı mali disiplin ve kamu yatırım önceliklerinde ayarlamalar yapılmasını gerektirmiştir (Gasanov, 2013, s. 62–66). Toplam bütçe gelirlerinin %50'den fazlası hala petrol ve doğal gaz sektöründen elde edilmektedir (World Bank, 2023). Stratejik belgeler, uzun vadeli mali istikrarı sağlamak için petrol dışı gelirlerin güçlendirilmesi ve hidrokarbon gelirlerine bağımlılığın azaltılması gerektiğini vurgulamaktadır (İsmayilov vd., 2025, s. 330–338). Petrol dışı gelirler, toplam bütçe gelirlerinin yalnızca %38-40'ını oluşturmaktadır (IMF, 2025, s. 4). Sonuç olarak, Azerbaycan'ın bütçesi güçlü olmakla birlikte, küresel petrol fiyatlarına büyük ölçüde bağımlıdır ve bu durumu ise mali çeşitlendirmeyi ülkenin ekonomik açıdan geleceğinin merkezi bir unsuru haline getirmektedir.

2. Azerbaycan'da Turizm Sektörü

Bu bölümün konusunu öncelikle Azerbaycan'ın tarihi, doğal ve sosyokültürel çekicilikleri oluşturmaktadır. Daha sonra ise turizm faaliyetlerinin ulusal ekonomi içerisindeki önemi ortaya konulmaktadır.

2.1. Azerbaycan'ın Başlıca Turizm Çekicilikleri

Azerbaycan'ın turizm açısından sahip olduğu avantaj, Türk, Fars ve Rus kültürlerinin bir karışımı olan kültürel özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Ülkenin çeşitli cazibe merkezleri ve etkinlikleri, kültür gezginleri, doğa tutkunları, iş seyahati yapanlar ve sağlık turistleri gibi farklı ziyaretçi türlerine hitap etmesini sağlamaktadır. Bu çerçevede öncelikle sahip olunan tarihi çekicilikleri ele alınmaktadır.

2.1.1. Tarihi Çekicilikleri

Azerbaycan, kültürel açıdan zengin bir tarihe sahiptir ve bu geçmişi ülkede ziyaret edilebilecek birçok antik mekanın bulunmasını sağlamıştır. En popüler tarihi mekanlardan biri ise İçerişehir'dir. İçerişehir veya diğer adıyla Eski Şehir, 15. yüzyılda Azerbaycan'ın başkenti olan kaledir. İçerişehir'in kendisi neredeyse bir labirent gibidir ve haritası veya rehberi olmayan bir turist burada kolayca kaybolabilmektedir. Ayrıca, Orta Çağ İslam etkilerinden Avrupa Rönesans dönemine uzanan mimari evrimi yansıtan Şirvanşah Sarayı ve Kız Kulesi gibi diğer popüler tarihi mekanlara da ev sahipliği yapmaktadır (Gasnov, 2013, s. 62-66). Ayrıca, modern dönem öncesi Bakü atmosferini koruyan geleneksel el sanatları atölyeleri, müzeler ve çay evleri de burada bulunmaktadır.

Bir diğer popüler tarihi çekicilik ise Gobustan bölgesidir. Burası, antik mağaralar ve mağara resimlerinin bulunduğu bölge özelliklerine sahiptir. Yaklaşık 6 bin yıllık tarihi olan bölge, Taş Devri'ndeki yaşamın nasıl olduğunu gösteren mağara resimleriyle hem doğal hem de tarihi bir alan sunmaktadır (Halis vd., 2016, s. 560-565).

Başkent bölgesinin dışında, 18. yüzyıldan kalma Şeki Han Sarayı gibi popüler tarihi mekanlar bulunmaktadır. Bu saray, vitray pencereleri ve süslü ahşap işçiliğiyle tanınmaktadır. Sarayı çevreleyen eski kervansaraylar, bölgenin İpek Yolu ticaret rotalarındaki rolünü vurgulamaktadır (UNESCO World Heritage Centre, 2019). Diğer tarihi yerler arasında Gence'deki Cevad Han Caddesi, Nahçıvan'daki Mümine Hatun Türbesi ve restore edilmiş Elince Kalesi yer alır; bunların hepsi Azerbaycan'ın farklı bölgelerinin kültürel çeşitliliğini yansıtır (Salamzade, 2011; Bunyadov, 2007).

Bir başka önemli tarihi destinasyon ise Şuşa şehridir. Şuşa, Azerbaycan'ın tarihi ve kültürel mirasında sembolik bir öneme sahiptir. Karabağ Zaferi'nin (2023) ardından Azerbaycan Hükümeti bölgeye önemli yatırımlar yapmış ve restorasyon çalışmaları sonucunda Şuşa, TÜRKSOY tarafından 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmiştir. Tarihi camileri, anıtları ve kaleleriyle Şuşa, sadece Azerbaycan için değil, tüm Türk dünyası için ortak manevi ve kültürel değer taşıyan önemli bir destinasyon olarak hizmet vermektedir (TÜRKSOY, 2022).

Azerbaycan'da tarih turizmi, müze geliştirme ve restorasyon projelerinden de faydalanmaktadır. Haydar Aliyev Merkezi, modern olmasına rağmen, hem mimari bir dönüm noktası hem de ülkenin çağdaş kültürel kimliğinin bir sembolü olarak işlev görmektedir (Aliyev, 2020, s. 468-470). Benzer şekilde, rulo halı şeklinde tasarlanan Halı Müzesi, Azerbaycan'ın en eski el sanatlarından birini dünya çapındaki ziyaretçilere tanıtmaktadır (Azerbaijan National Carpet Museum, 2014).

2.1.2. Doğal Çekicilikleri

Doğa turizmi, Azerbaycan turizminin en umut verici alanlarından birini teşkil etmektedir. Ülkenin coğrafyası, kıyı rekreasyonundan alp kayağına kadar pek çok alternatif turizm imkânı sunan dokuz farklı iklim kuşağına sahiptir (Tahir & Vahid, 2021, s. 379-383). Azerbaycan'ın kuzeyinde Şahdağ Milli Parkı ve Tufandağ Dağ Tatil Köyü bulunur; bu yerler kış sporları, yürüyüş ve yaz tatil köyleri için fırsatlar sunmaktadır. Batıda, kristal mavisi renginden adını alan Göygöl Milli Parkı bulunur ve bu alan tamamen sık bir ormanla kaplıdır. Güney kıyısında Lenkeran ve Astara, subtropikal bitki örtüsünü Hazar Denizi'nin ılıman iklimiyle birleştirir. Çay tarlaları ve narenciye bahçeleri, bu bölgelere eko ve tarımsal turizm faaliyetlerini destekleyen çeşitli imkanlar sağlar (Seferov & Veliyeva, 2020, s. 40-43). İç kesimlerde, bir asırdan uzun süredir devam eden bir gelenek olan kronik hastalıkların tedavisi için kullanılan ve sağlık turistlerini çekmeye devam eden Naftalan Petrol Hamamları bulunmaktadır (Çılgınoğlu, 2024, s. 2195-2205). İç kesimlerdeki cazibe merkezlerine ek olarak, Azerbaycan'ın Hazar kıyı şeridi eğlence ve yat

turizmini desteklemektedir. Rusya, Kazakistan ve Körfez ülkelerinden gelen turistlerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Nabran, Bilgah ve Novkhani gibi sahil kasabalarında yeni oteller ve eğlence tesisleri açılmaktadır (Baydur, 2024, s.12-14). Ayrıca Gobustan bölgesi yakınlarında, zaman zaman patlayan Çamur Volkanları da bulunmaktadır. Bilindiği üzere, dünyadaki çamur volkanlarının yaklaşık yarısı Azerbaycan sınırları içerisinde yer almakta olup, bu oluşumların önemli bir kısmı Gobustan bölgesinde yer almaktadır (UNESCO World Heritage Centre, 1998).

2.1.3. Sosyo-Kültürel Çekicilikleri

Azerbaycan toplumu ve kültürü etnik yapı, dil özellikleri ve sanatsal estetik açıdan oldukça çeşitlilik arz eder. Ziyaretçiler genellikle ülkeyi Türk, Fars, Rus ve Kafkas kültürlerinin bulunduğu bir "medeniyetler kavşağı" olarak tanımlamaktadır. Müzik, Azerbaycan'ın kültürel kimliğinin merkezinde yer almaktadır. Örneğin, UNESCO tarafından tanınan ulusal müzik stili olan Muğam hem samimi ortamlarda hem de Gabala Uluslararası Müzik Festivali ve Bakü Caz Festivali gibi büyük festivallerde icra edilmektedir. Bu etkinlikler, geleneksel ve modern ifade biçimleri arasında bir süreklilik yaratmaktadır (Habibbayli, 2024, s. 45-50). Mutfak kültürü de aynı derecede çeşitlidir; yaprak dolması, Şah Pilavı, kebab vb. geleneksel pek çok Türk kültürüne ait yiyeceklerin yanı sıra xingal ve rus salataları gibi Kafkas yemekleri Azerbaycan sofralarında yer almaktadır. Ayrıca, Şamahı ve Gence'deki üzüm bağlarıyla desteklenen şarap turizmi, Azerbaycan'ın turizm portföyüne birinci sınıf bir niş pazarı eklerken aynı zamanda eski tarımsal gelenekleri canlandırmıştır (Baydur, 2024, s. 14-16). Halı dokuma, çömlekçilik ve metal oymacılığı gibi el sanatları kırsal bölgelerde hâlâ yapılmaktadır. Kafkasya'nın güney yamaçlarındaki Lahic Köyü, yüzyıllardır neredeyse hiç değişmeden korunmuş bakır atölyeleri ve Arnavut kaldırımlı sokaklarıyla ün kazanmıştır (Çılgın- oğlu, 2024, s. 2205-2210). Turistler genellikle bu köyleri yalnızca el sanatlarıyla yapılmış ürünler satın almak için değil, aynı zamanda yerel yaşamı ve misafirperverliği deneyimlemek için de ziyaret etmektedir. Bölgedeki dini çeşitlilik de farklı din ve kültürlerden ziyaretçileri cezbetmektedir. Azerbaycan, ülke genelindeki eski camilerin, kilise ve sinagogların korunmasında da görüldüğü gibi, İslam, Hristiyanlık ve Yahudiliğin bir arada yaşadığı bir ülke olarak bilinir. Bu hoşgörü ortamı, ülkenin resmi turizm markasının bir parçasını oluşturmakta ve onu bölgedeki komşularından ayırıcı bir özelliğini ortaya koymaktadır (Aliyeva & Rzayeva, 2020, s. 663-670).

Bu çerçevede değerlendirildiğinde, Azerbaycan'ın Gobustan bölgesinin, kayak merkezleri ve özellikle 2012 Eurovision yarışması nedeniyle 2014 öncesinde yavaş yavaş büyüyen, ancak uygun planlama yatırımları ve altyapıdan yoksun bir turizm destinasyonu özelliğine sahip olduğu ifade edilebilir.

2.2. Turizm Faaliyetlerinin Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi

Turizm sektörü, ulaşım, konaklama, yiyecek, içecek ve eğlence hizmetleri gelir üreten ve dolaylı olarak yerel üretime katkıda bulunan tek bir birleşik sisteme entegre eden bir faaliyet alanı özelliğine sahiptir. Yukarıda ifade edildiği üzere, petrol ve doğal gaz ülke ihracatında hala baskın olsa da harcamalar ülke içinde gerçekleştiğinden (oteller, restoranlar, müzeler ve yerel ulaşım vb.) turizm faaliyetleri sürekli yerel değer üreten birkaç sektörden biri olma özelliğine sahiptir. Azerbaycan'da turizmin diğer bir özelliği ise iç turizm faaliyetlerinin yaygın olmasıdır. İç turizm, Guba, Şeki ve Gence gibi bölgelerdeki daha iyi altyapı ve uygun fiyatlı oteller ve yiyecekler sayesinde 2010'larda büyümeye başlamıştır. Bu durum, uluslararası turizm konjektürel olarak dalgalandığında bile işletmeleri ayakta tutan bir temel pazar özelliği oluşturmaktadır (Hajiyeva & Teymurova, 2019, s. 1580-1584). 2023'teki Dağlık Karabağ savaşından sonra Azerbaycan Hükümeti daha önce de belirtildiği üzere bölgeye ve özellikle Şuşa şehrine büyük yatırımlar yapmış ve burayı iç turizm için önemli bir merkez haline getirmiştir. Özel sektörün katılımı da turizm faaliyetlerinin görünümünü değiştirmiştir. Yerel girişimciler, kitle turizmi deneyimleri yerine otantiklik

arayan yeni bir gezgin sınıfı çeken butik otellere, macera parklarına ve eko-pansiyonlara giderek daha fazla yatırım yapmaktadır (Abdullayeva, 2024). Örneğin Lahij ve Khinalig'deki kırsal konukevlerinin başarısı, küçük ölçekli işletmelerin hem kültürel korumaya hem de yerel geliri artırmaya nasıl katkıda bulunabileceğini göstermektedir. Son yıllarda turizm, yalnızca eğlence amaçlı bir aktivite olmaktan çıkarak, konferanslar, sağlık turizmi ve etkinlik turizmini de kapsayıcı bir özelliğe sahip hale gelmiştir. Başkent Bakü, Bakü Kongre Merkezi ve Haydar Aliyev Merkezi'nin inşasıyla desteklenen büyük iş zirveleri ve sergilere ev sahipliği yapmaktadır. Bu arada sağlık turizmi, Naftalan'ın şifalı yağ banyoları etrafında gelişmektedir. Bu turizm biçimleri, ziyaretçi tabanını çeşitlendirmekte ve turizm faaliyetlerinin mevsimselliğini tüm yıla yaymaktadır (Azizov, 2021, s. 104-120). Azerbaycan'ın turizmi de bölgeler arasında bölünmüştür. Örneğin, batı ve kuzey bölgeleri doğa temelli turizme yoğun bir şekilde odaklanırken, Bakü ve Abşeron bölgesi daha çok iş, kültür, etkinlik, festival ve şehir turizmine odaklanmaktadır. Bu içsel farklılaşma, ülkenin farklı kimlikleri pazarlamasına olanak tanımıştır. Bu çerçevede başkentte modern ve kozmopolit, kırsalda ise geleneksel ve ekolojik bir yapı söz konusudur (Ismayilov vd., 2025, s. 330-338).

Turizm geliri, petrol ve doğalgazdan elde edilen gelire karşılaştırıldığında, hala çok düşük olsa da turizmin yarattığı iş hacmi onu ekonomik olarak önemli kılmaktadır. Enerji sektörünün aksine, turizm sektörü, geliri toplum genelinde daha eşit bir şekilde dağıtan rehberler, şoförler, zanaatkarlar ve konaklama çalışanları gibi çok sayıda küçük ölçekli iş yaratmaktadır. Bu nedenle, makro katkısı daha küçük görünse bile, topluluklar üzerindeki mikroekonomik etkisi önem arz etmektedir (Çalgınoğlu, 2024, s. 2195-2210). Genel olarak, Azerbaycan'daki turizm faaliyetleri değerlendirildiğinde, devlet odaklı bir modelden, yalnızca devlet finansmanından ziyade özel yaratıcılığa ve bölgesel farklılaşmaya dayanan, daha çeşitlendirilmiş ve deneyime dayalı bir sektöre doğru kademeli bir geçiş özelliği göstermektedir.

Bu çerçevede, uluslararası turist sayısı, turizm gelirleri, ziyaretçi başına ortalama harcama ve turizmin ulusal ihracattaki payı hakkındaki istatistiklere odaklanılacaktır (Tablo 1). Özellikle COVID-19 pandemisi gibi dış şokların neden olduğu uzun vadeli gelişmeler ile kısa vadeli dalgalanmaları daha iyi yorumlayabilmek için 2000, 2005, 2010, 2015, 2020 ve 2024 yıllarına ait veriler değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

Tablo 1: Azerbaycan Turizmiyle İlgili Temel Göstergeler (2000-2024)

Yıl	Uluslararası Turist Varışları (bin)	Turizm Gelirleri (ABD doları) (milyon)	Ziyaretçi başına ortalama harcama (ABD doları)	GSYİH'nin %'si
2000	681	68	100	1.3
2005	693	100	144	0.76
2010	1,280	792	619	1.5
2015	1,922	2,535	1,319	4.8
2020	587	340	579	0.80
2024*	2,626	1,700	647	2.3

Kaynak: WorldData.info, 2022; Azerbaycan Devlet İstatistikleri, 2024.

Tablo 1'de görüldüğü gibi, 2000 yılında Azerbaycan'ı sadece 681 bin turist ziyaret etmiş ve yaklaşık 68 milyon ABD doları turizm gelir elde edilmiştir. Bu durum kişi başı turist harcamalarının yaklaşık 100 ABD

doları olduğunu göstermektedir. 2000 yılındaki turizm geliri toplam GSYİH'nin %1,3'ünü oluşturmuştur. 2005 yılında uluslararası turist sayısı çok az artarak 693 bin turiste ulaşmış ve yaklaşık 100 milyon ABD doları döviz geliri elde edilmiştir. Bu durum bir her turistın 144 ABD doları harcadığı anlamına gelmektedir. 2005 yılı turizm geliri toplam GSYİH'nin yalnızca %0,76'sını oluşturmuştur. 2010 yılında ise gelen turist sayısı neredeyse iki katına çıkarak 1 milyon 280 bine ulaşmıştır. Turizm geliri de yaklaşık 8 kat artarak 792 milyon ABD doları olmuştur. Bu sayı her bir turistın yaklaşık 619 ABD doları harcadığı anlamına gelmektedir. Turizm gelirleri de toplam GSYİH'nin %1,5'ine yükselmiştir. 2015 yılında Azerbaycan'a gelen 1 milyon 922 bin turist ve 2 milyar 535 milyon ABD dolarına ulaşan turizm geliriyle en karlı turizm yılını geçirmiştir. Kişi başı turizm harcamalarının 2015 yılında yaklaşık 1.319 ABD doları olduğu görülmektedir. Elde edilen turizm geliri ise toplam GSYİH'nin %4,8'i düzeyine kadar yükselmiştir. Ancak 2020'de küresel pandemi nedeniyle gelen uluslararası turist sayısının 587 bin düzeyine kadar gerilediği gözlenmektedir. Turizm geliri ise aynı yıl 340 milyon ABD doları olmuştur. 2024 yılında Azerbaycan turizm sektörü küresel pandemi sonrasında yeniden toparlanmış ve gelen turist sayısı ise 2 milyon 626 bine ulaşmıştır. Aynı yıl 1 milyar 700 milyon ABD doları turizm geliri elde edilmiştir. Bu da kişi başı turizm harcamasının 647 ABD doları olduğu anlamına gelmektedir. 2024 yılı itibarıyla turizm geliri toplam GSYİH'nin %2,3'üne çıkmıştır. Ancak, verilerdeki bu farklılıklar yeterli düzeyde karşılaştırılabilir istatistiklerin olmamasından kaynaklanmaktadır.

3. Turizm Sektörünün SWOT Analizi

Bu çalışma, literatür taraması ve belge analizi yöntemlerine dayanmaktadır. Araştırmanın birincil verileri, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet İstatistik Komitesi, Dünya Bankası (WITS), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve UNESCO gibi resmi kurumlar tarafından yayınlanan güncel raporlar, belgeler ve istatistiksel göstergelerden oluşmaktadır. Bu bölümde öncelikle, SWOT analizi hakkında bilgi verilmekte, Azerbaycan turizm sektörünün güçlü ve zayıf yönleri ile karşılaşılan fırsat ve tehditler ortaya konulmaktadır. Bölümde son olarak Azerbaycan turizm sektörünün geleceği hakkında çeşitli politika önerileri sunulmaktadır.

3.1. SWOT Analiz Tekniği

SWOT Analizi, bir proje veya ticari girişimdeki güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri belirleyip değerlendiren bir analiz yöntemidir. 1960'lar ve 70'lerdeki yönetim araştırmalarından kaynaklanan bu yöntem, kurumsal strateji için temel bir araç haline gelmiştir. Bu çerçevede kapsamlı bir genel bakış sağlamak amacıyla iç faktörler (güçlü yönler ve zayıf yönler) ve dış faktörler (fırsatlar ve tehditler) sınıflandırılmaktadır (Wehrich, 1982, s. 54-66).

Turizm sektörü bağlamında değerlendirildiğinde, SWOT analizi yöneticilerin rekabet avantajlarını anlamaları ve müdahale gerektiren alanları vurgulamalarına yardımcı olduğu için özellikle değerli bulunmaktadır. Bir destinasyonun kültürel miras veya doğal çekicilikler gibi benzersiz varlıklarını dış pazar eğilimleriyle karşılaştırmak suretiyle, politika yapımcılar potansiyeli en üst düzeye çıkararak ve riskleri azaltan stratejiler geliştirebilirler. Bu yöntem, nitel verileri eyleme geçirilebilir politikalara dönüştürerek sürdürülebilir turizm gelişimi için bir yol haritası görevi üstlenmektedir (Gurbatov, 2010, s. 102-120; Aliyeva ve Rzayeva, 2020, s. 663-670).

3.2. Azerbaycan Turizminin SWOT Analiz Yöntemiyle Değerlendirilmesi

Bu alt bölüm, Azerbaycan ekonomisinde turizm sektörünün, güçlü ve zayıf yönlerini, fırsatları ve tehditleri ortaya koyarak değerlendirmeye tabi tutmaktadır.

3.2.1. Azerbaycan Turizminin Güçlü Yönleri

Azerbaycan turizm sektörünün güçlü yönleri değerlendirildiğinde, bölgesel düzeyde benzersiz bir pazarlama imkanı oluşturan zengin somut ve soyut varlıkların olduğu ifade edilebilir. Bu çerçevede belirtilen iç faktörler, sektörün büyümesinin temelini oluşturmaktadır.

Zengin Tarihsel Miras: Azerbaycan'da 15. yüzyıldan kalma İçerişehir (Eski Şehir) ve Şirvanşahlar Sarayı gibi çekicilikler ile 6 bin yıllık mağara resimleri bulunan Gobustan bölgesi en önemlileri arasında sayılmaktadır (Gasnov, 2013, s. 62-66; Halis vd., 2016, s. 560-565).

Çeşitlilik Arz Eden Doğal Coğrafya: Azerbaycan'ın coğrafyası, kayak sporlarından plaj turizmine ve orman yürüyüşlerine kadar turistlere geniş bir yelpazede olanaklar sunan 9 farklı iklim bölgesini içermektedir (Tahir & Vahid, 2021, s.379-383). Önemli doğal destinasyonlardan birini teşkil eden ve dünya çamur volkanlarının yaklaşık yarısının bu bölgede olduğu düşünüldüğünde, Gobustan'daki çamur volkanı bölgesine özellikle dikkat çekilmektedir (UNESCO World Heritage Centre, 1998).

Sağlık Turizmi Potansiyeli: Naftalan yağ banyoları, kronik hastalıkları iyileştirmesiyle bilinir ve benzersiz bir sağlık turizmi ürünü olarak hizmet vermektedir (Çılgınoğlu, 2024, s. 2195-2205; Alim, 2017, s. 32-40).

Kültürel ve Dini Tolerans: Azerbaycan'da İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik bir arada var olmaktadır. Bu durum, ülkeyi hoşgörü düzeyi yüksek bir destinasyon olarak çekici hale getirmekte ve onu bölgedeki komşularından ayırmaktadır (Aliyeva & Rzayeva, 2020, s. 663-670).

3.2.2. Azerbaycan Turizminin Zayıf Yönleri

Sektör, sahip olduğu yüksek potansiyele rağmen, ülke içi çeşitli yapısal kısıtlamalar nedeniyle engellerle karşılaşmaktadır. Bu zayıflıklar, öncelikle işgücü kapasitesi ve niteliği, planlama eşitsizlikleri ve sürdürülebilir büyümeyi yavaşlatan ekonomik bağımlılıklarla ilgilidir.

Yapısal Sorunlar ve İşgücü ile ilgili Zorluklar: Sektör, mevsimlik istihdam, sınırlı mesleki eğitim ve sürdürülebilirlik sorunları ile mücadele etmektedir (Hajiyeva & Teymurova, 2019, s. 1580-1584; Musayeva & Silinevica, 2016, s. 61-68).

Dengesiz Bölgesel Kalkınma: Başkent Bakü ile karşılaştırıldığında, Gence, Şeki, Qax vb. bölgesel destinasyonlar genellikle iyi bir planlama ve altyapıdan yoksundur (İsmayilov vd., 2025, s. 330-338).

Ekonomik Açından Belirli Sektörlere Bağımlılık: Azerbaycan ekonomisi, bütçe gelirlerinin %50'sinden fazlasını oluşturan petrol ve doğal gaz ihracatına büyük ölçüde bağımlıdır. Bu durum, turizmin geliştirilmesini mali açıdan hassas hale getirmekte, sektör için yeni kaynak bulma imkanlarını zorlaştırmaktadır. Ancak bu çerçevede yabancı sermaye yatırımları teşvik edilebilir (Baydur, 2024, s. 10-18; Gasnov, 2013, s. 62-66).

3.2.3. Azerbaycan Turizminin Sahip Olduğu Fırsatlar

Dış talep ve Hükümet girişimleri, turizm sektörünün pazar payını artırmak için çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Bu fırsatlardan yararlanmak, ziyaretçi tabanını çeşitlendirme ve elde edilen turizm gelirini artırma fırsatı ortaya çıkarabilecektir.

İş ve Etkinlik Turizmi: Azerbaycan Hükümeti, Bakü Kongre Merkezi ve Haydar Aliyev Merkezi gibi tesisler sayesinde büyük iş zirveleri ve fuarları düzenleme kapasitesini geliştirerek, sektörü eğlence alanının ötesine taşıyarak çeşitlendirmiştir (Azizov, 2021, s. 104-120; Aliyev, 2020, s. 464-470).

Özel Sektörün Büyümesi: Yerel iş adamlarının Lahij'deki gibi butik otellere ve eko-pansiyonlara yaptıkları yatırımların artması, yerel gelir yaratan daha otantik ve çeşitli turizm deneyimlerine doğru bir kayma olduğunu göstermektedir (Abdullayeva, 2024).

Vize ve Altyapı imkanları: Altyapıyı iyileştirmek ve yeni ASAN Vize sistemini uygulayarak vize prosedürlerini serbestleştirmek ve kolaylaştırmak için Hükümetin aldığı önlemler, uluslararası ziyaretçi sayısını artırmak için fırsatlar sunmaya devam etmektedir (Aliyev, 2020, s. 468-470).

3.2.4. Azerbaycan Turizminin Karşı Karşıya Kaldığı Tehditler

Sektör, büyük ölçüde destinasyon yöneticilerinin kontrolü dışında olan çeşitli ülke dışı risklerle karşı karşıyadır. Bu tehditler, makroekonomik istikrarsızlıktan ve bölgenin karmaşık jeopolitik ortamından kaynaklanmaktadır.

Enflasyonist Baskılar: Azerbaycan'daki fiyat istikrarı, satın alma gücünü ve destinasyon rekabet gücünü olumsuz etkileyebilecek petrol ve doğal gaz fiyat şoklarından etkilenmektedir (Baydur, 2024, s. 45; IMF, 2025, s. 4).

Bölgesel Düzeyde Siyasal İstikrarın Olmaması: Komşu ve yakın coğrafyalardaki ülkelerde (İran, Ermenistan, Gürcistan, Türkiye, Rusya) yaşanan jeopolitik gerilimler, Azerbaycan'ın turistler için güvenlik düzeyi düşük bir ülke olarak algılanmasına neden olmaktadır (Seyidov ve Adomaitienė, 2016, s. 112-127).

3.2.5. Literatür Değerlendirilmesi

Bu çalışmada elde edilen SWOT analiz bulguları, literatürdeki benzer çalışmalarla paralellik göstermektedir. Örneğin, Halis vd. (2016) tarafından Gence bölgesi üzerine yapılan araştırmada da belirtildiği üzere, Azerbaycan'ın en büyük rekabet avantajı sahip olduğu özgün kültürel mirastır. Ancak, Hajiyeva ve Teymurova (2019) çalışmasında vurgulanan beşeri sermaye eksikliği ve mesleki eğitim yetersizliği, bu çalışmada da sektörün en zayıf yönlerinden biri olarak teyit edilmiştir.

Ayrıca, Gasanov (2013) tarafından yapılan analizlerde petrol bağımlılığının turizm bütçesi üzerindeki riskleri vurgulanmış; bu durum mevcut çalışmada 'Ekonomik Bağımlılık' başlığı altında bir zayıf yön olarak ele alınmıştır. Öte yandan, vizelerin kolaylaştırılması ve altyapı iyileştirmelerinin sunduğu fırsatlar, Aliyev (2020)'in çalışmalarındaki bulguları destekler niteliktedir. Bu karşılaştırmalı analiz, Azerbaycan turizminin gelişiminin yalnızca fiziksel altyapıya değil, aynı zamanda bölgesel farklılaşma ve eğitim odaklı stratejik bir planlamaya ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır.

Bununla birlikte, dijitalleşme sürecinin hızlanması ve e-vize uygulamalarının yaygınlaşması, literatürde Azerbaycan turizminin küresel görünürlüğünü artıran kritik bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Abdullayeva (2024) tarafından yapılan güncel bir çalışmada, özellikle 2023 sonrası Karabağ bölgesindeki yeniden imar faaliyetlerinin ve Şuşa şehrine yapılan stratejik yatırımların iç turizmde yarattığı ivme vurgulanmıştır. Söz konusu çalışma, yerel girişimcilerin butik otel ve eko-pansiyon gibi otantik deneyim alanlarına yönelmesini, kitle turizminden bireyselleştirilmiş ve niş deneyimlere geçişin bir yansıması olarak nitelendirmektedir. Bu durum, araştırmamızın SWOT analizinde yer alan "özel sektörün büyümesi" bulgusunu akademik literatürde de güçlü bir şekilde desteklemektedir.

Son olarak, küresel ekonomik krizlerin ve sağlık krizlerinin sektörel direnç üzerindeki etkileri bağlamında, 2020 yılındaki pandemi sürecinin yarattığı keskin daralma literatürde geniş yer bulmuştur. Mammadov (2022), petrol dışı sektörlerin GSYİH içindeki payının artırılmasının, turizm gibi dışsal şoklara açık sektörler için bir tampon mekanizması oluşturduğunu savunmaktadır. Nitekim 2025 yılı

projeksiyonlarında gözlemlenen toparlanma eğilimi ve ziyaretçi başına düşen harcama miktarındaki artış, Azerbaycan'ın makroekonomik çeşitlendirme hedeflerinin sürdürülebilir bir zemine oturduğunu göstermektedir. Bu bağlamda turizm, sadece bir döviz girdisi kaynağı değil, aynı zamanda bölgesel kalkınmanın ve makroekonomik istikrarın temel kaldıraçlarından biri olarak önemini korumaktadır.

3.3. Azerbaycan Turizm Sektörü Hakkında Çeşitli Öneriler

Önceki bölümde belirlenen güçlü yönler ve zayıf yönler ile fırsatlar ve tehditler temelinde, Azerbaycan'da turizm sektörünün sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak amacıyla aşağıda çeşitli öneriler sunulmaktadır:

Bölgesel Farklılaşma Stratejisi: Azerbaycan Hükümeti, ülkedeki turizm destinasyonlarının doğal dağılımından yararlanmalıdır. Kuzey bölgesi dağ turizmine, batı bölgesi doğa turizmine yoğunlaşmalı, Bakü ve Abşeron bölgeleri ise iş, etkinlik ve şehir turizminde uzmanlaşmaya devam etmelidir. Bu yaklaşım, ülkenin farklı kimliklerini aynı anda pazarlayarak farklı türden gezginlere hitap etmesine yardımcı olacaktır (Tahir ve Vahid, 2021, s. 379-383; İsmayilov vd., 2025, s. 330-338).

Beşeri Sermayeyi Güçlendirmek: Sektördeki sınırlı mesleki eğitim ve istihdamın mevsimsel niteliği sorunlarının ele alınması kritik bir ihtiyaç oluşturmaktadır. Konaklama ve ağırlama eğitimine yatırım yapmak, hizmet kalitesini artıracak ve yıl boyunca vasıflı işgücünün elde tutulmasına yardımcı olacaktır (Hacıyeva ve Teymurova, 2019, s. 1580-1584).

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için Teşvikler: Hükümetin, Lahij ve Khinalig'deki başarılı örneklerde olduğu gibi, yerel iş adamlarını butik otellere ve eko-pansiyonlara yatırım yapmaya teşvik etmesi yerinde bir politika olacaktır. Enerji sektöründen farklı olarak, konukevleri ve zanaat atölyeleri gibi küçük ölçekli turizm işletmeleri, gelirin toplum genelinde daha eşit bir şekilde dağıtılmasına yardımcı olacaktır (Abdullayeva, 2024; Azizov, 2021, s. 104-120).

Altyapı ve Erişilebilirlik: Büyüme sürdürmek için Hükümet, az gelişmiş bölgelerin altyapısına yatırım yapmalı ve daha fazla uluslararası ziyaretçinin gelmesi için vize sisteminin daha da serbestleştirilmesine devam etmelidir (Aliyev, 2020, s. 464-470; İsmayilov vd., 2025, s. 330-338).

Ekonomik Kırılganlığın Azaltılması: Uzun vadeli turizm planlaması, piyasa dalgalanmaları nedeniyle petrol gelirlerinden finanse edilmemelidir. Petrol dışı bütçe gelirlerinin güçlendirilmesi, küresel petrol fiyatları düştüğünde bile turizm pazarlaması ve altyapısı için finansmanın istikrarlı kalmasını sağlamak açısından önem arz etmektedir (Baydur, 2024, s. 10-14; Aliyev, 2020, s. 464-470).

Sonuç

Azerbaycan'daki ekonomik kalkınma tarihsel olarak petrol ve doğal gaz ihracatıyla desteklenmiştir. Bu çalışma, petrol ve doğal gaz ihracatının ekonominin hızla büyümesine yardımcı olmasına rağmen, aynı zamanda küresel enerji fiyat şoklarına karşı savunmasız hale getirdiğini göstermiştir. Bu nedenle ekonominin çeşitlendirilmesi uygulanmaya konulan politikaların ana odak noktası haline gelmiştir. Çeşitlendirme sürecine yardımcı olacağı düşünülen sektörlerin başında turizm sektörü gelmekteydi. Bu çalışma, Azerbaycan'ın sahip olduğu farklı turistik çekicilikleri ve ülkenin turizmden ne kadar turist ve turizm geliri elde ettiğini göstermiştir. Çalışmadaki verilerden, turizm sektörünün zaman içerisinde büyüdüğü ve 2020 Küresel Covid Pandemisinde yavaşlansa da 2024 yılına kadar yeniden toparlandığı ifade edilebilir.

Ancak, turizm sektörü istatistiksel olarak büyümesine rağmen, petrol ve doğal gaz ihracatı ekonomik kalkınmanın temel dinamiklerini oluşturmaya devam etmektedir. Bu çalışmanın bulguları, turizm sektörünün henüz tam potansiyeliyle kullanılmadığını ve ekonomiyi domine eden enerji sektörüne

yeterince güçlü bir alternatif oluşturmadığını göstermektedir. Özellikle, turizm faaliyetlerinin ağırlıklı olarak başkent Bakü ve çevresinde yoğunlaşması, Gence, Şeki ve Guba gibi yüksek potansiyele sahip bölgesel şehirlerin gelişimini sınırlamakta ve sektörel büyümeyi coğrafi olarak dengesiz hale getirmektedir.

Bu çalışma kapsamında yapılan SWOT analizi, Azerbaycan turizminin potansiyeli ile mevcut yapı arasındaki durumu ortaya koymuştur. Analiz sonuçlarına göre, sektörün güçlü yönleri sadece ülkenin fiziksel varlıklarından değil, aynı zamanda kültürel derinliğinden de kaynaklanmaktadır. Zengin tarihi mirası, 9 farklı iklim bölgesine sahip olan doğal biyolojik çeşitlilik ve Naftalan gibi dünyada nadir bulunan sağlık turizmi kaynakları, Azerbaycan'a küresel pazarda benzersiz bir rekabet avantajı sağlamaktadır. Ayrıca, farklı inançların bir arada var olduğu kültürel ve dini hoşgörü düzeyi, ülkenin “güvenli ve misafirperver” imajını güçlendiren olgulardır. Bu içsel güçler dışsal fırsatlarla birleştiğinde, sektörün geleceği için önemli bir yol haritası sunmaktadır. Özellikle, iş ve etkinlik turizmine yönelik devlet yatırımları ve vize rejimindeki iyileştirmeler, turizmi yaz sezonuna sıkışmış bir faaliyet alanı olmaktan bütün yıla yayılan sürdürülebilir bir gelir sağlama modeline dönüştürme potansiyeline sahiptir. Özel sektörün artan ilgisi ve butik otel yönetimi gibi girişimler de bu dönüşümü destekleyen unsurlardır.

Ancak çalışmada, sektörün büyümesini engelleyen kritik zayıflıklar ve tehditler de ortaya konulmuştur. En temel yapısal zayıflık, turizm altyapısı ve harcamalarının Bakü'de yoğunlaşmasıdır. Bu durum, “Dengesiz Bölgesel Kalkınma” sorununu derinleştirerek turizm gelirlerinin kırsal kalkınma üzerindeki etkisini azaltmaktadır. Bu iç zayıflıklar giderilmezse, sektörün bölgesel jeopolitik istikrarsızlıklar ve küresel enflasyonist baskılar gibi dış tehditlere karşı savunmasızlığı devam edecektir.

Sonuç olarak, turizmin Azerbaycan'da enerji sektörüne gerçek bir alternatif haline gelmesi için tanıtım faaliyetleri tek başına yeterli değildir. Bu bağlamda, çalışma, her bölgenin kendine özgü kimliğiyle markalaşması için bölgesel farklılaşma stratejilerinin uygulanmasını önermektedir (örneğin kuzeyde kış turizmi, batıda doğa turizmi). Ayrıca, beşeri sermayesini güçlendirmek için turizm eğitiminin kalitesinin iyileştirilmesi ve küçük ve orta ölçekli turizm işletmelerine teşvikler sağlanması, sektörün tabana yayılması için oldukça önemlidir. Azerbaycan'ın petrol gelirlerine olan bağımlılığını azaltması, turizm sektörünü sadece “yan gelir” olarak değil, ekonomik çeşitliliğin stratejik merkezi olarak konumlandırması ve petrol dışı bütçe gelirlerini artırarak sektörün finansal sürdürülebilirliğini sağlaması ile mümkün olabilecektir.

Katkı Oranı Beyanı

Yazarlar makaleye eşit oranda katkı sağlamış olduklarını beyan eder.

Çıkar Çatışması Beyanı

Makale yazarları aralarında herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan eder.

Etik Onayı

Bu makale için etik kurul izni gerekmemektedir.

Kaynakça

- Abdullayeva, S. G. (2024). Developmental problems of rural tourism in Azerbaijan. *Ekonomika ta Suspilstvo*, (63).
- Alim, G. A. (2017). Vliyanie lechebnogo turizma na ekonomiku Azerbaydzhana. *Servis v Rossii i za Rubezhom*, 11(6), 32–40.
- Aliyev, V. (2020). The role of the struggle against terrorism in tourism development in Azerbaijan. *WSEAS Transactions on Environment and Development*, 16, 464–470.
- Aliyeva, L. Z., & Rzayeva, S. M. (2020). The main directions of the development of tourism in the economy of Azerbaijan. In *Economic and Social Development: Book of Proceedings* (Vol. 2, pp. 663–673).
- APA Economics. (2024). *Average annual inflation in Azerbaijan to be 5.5% in 2024 – ADB*.
- Azerbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitesi. (2024). *Tourism and labour statistics*.
- Azerbaijan National Carpet Museum. (2014). *Architecture and collection*.
- Azizov, A. (2021). Innovation development and entrepreneurship management in tourism of Azerbaijan. *Marketing i Menedžment Innovacij*, (4), 104–120.
- Baydur, I. (2024). Sustainable development of regional tourism for economic resilience in Azerbaijan. *Journal of Business and Economic Options*, 7(3), 10–18.
- Bayramova, S. (2021). *Tourism potential of Azerbaijan and investment environment*. COMCEC.
- Bunyadov, T. (2007). *Nakhchivan: The land of legends*. Elm.
- Çilginoğlu, H. (2024). Azerbaycan sağlık turizmi potansiyelinin incelenmesi. *Journal of History School*, 17(LXXI), 2190–2219.
- Gahramanova, G. (2023). Assessment of the tourism services export's impact on the economic development of Azerbaijan.
- Gasanov, A. N. (2012). Gosudarstvennoe regulirovanie razvitiya turizma v Azerbaydzhane. *Terra Humana*, (2), 14–18.
- Gasanov, A. N. (2013a). Sotsialno-ekonomicheskoe znachenie i rol razvitiya turizma v Azerbaydzhane. *Regionalnaya Ekonomika: Teoriya i Praktika*, (13), 62–66.
- Gasanov, A. N. (2013b). Istoriya razvitiya turizma v Azerbaydzhane do nachala 1990-kh godov. *Servis Plus*, (3), 3–10.
- Guliyev, S. M., & Nuriyeva, K. M. (2017). Adventure tourism marketing in Azerbaijan. *International Journal of Business and Management Studies*, 9(1), 64–79.
- Gurbatov, F. (2010). Sektor turizma v sisteme razvitiya ekonomiki. *Kavkaz i Globalizatsiya*, 4(3–4), 102–120.
- Habibbayli, S. (2024). Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan'ın turizm potansiyeli analizi. *Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi*, 9(1), 39–57.
- Hajiyeva, L., & Teymurova, V. (2019). Analysis of the impact of human capital on tourism development in Azerbaijan. In *Economic and Social Development: Book of Proceedings* (pp. 1579–1588).

- Halis, M., Ehadov, R., & Halis, M. (2016). Azerbaycan/Gence bölgesi turizm sektörünün rekabet analizi. *Kastamonu Üniversitesi İİBF Dergisi*, 12(2), 560–571.
- International Monetary Fund. (2025). *Azerbaijan: 2025 Article IV consultation* (IMF Country Report No. 25/98).
- Ismayilov, V., et al. (2025). The model of development of tourism activity in the region of Azerbaijan. *International Journal of Environmental Sciences*, 11(3S), 330–338.
- Musayeva, N., & Silinevica, I. (2016). Tourism development impact on the economy of Azerbaijan. *Latgale National Economy Research*, 1(8), 61–68.
- Salmazade, A. (2011). *Sheki: The architectural heritage*. Sharq-Garb.
- Seferov, R., & Veliyeva, A. (2020). Karabağ bölgesinde sağlık turizm potansiyelinin değerlendirilmesi. *Gelecek Vizyonlar Dergisi*, 4(4), 40–46.
- Seyidov, J., & Adomaitienė, R. (2016). Factors influencing local tourists' decision-making in Azerbaijan. *Ekonomika*, 95(3), 112–127.
- Şanlıoğlu, Ö., & Demirezen, B. (2020). Turizm sektörünün bölgesel kalkınma üzerindeki rolü. *Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (50), 117–139.
- Tahir, I. Z., & Vahid, V. G. (2021). Methodological basis of zoning of tourism-recreation reserves. *Journal of Geology, Geography and Geoecology*, 30(2), 379–388.
- TÜRKSOY. (2022). *Shusha declared cultural capital of the Turkic World 2023*.
- UNESCO World Heritage Centre. (2019). *Historic centre of Sheki with the Khan's Palace*.
- Weirich, H. (1982). The TOWS matrix—A tool for situational analysis. *Long Range Planning*, 15(2), 54–66.
- World Bank / WITS. (2023). *Azerbaijan trade summary 2023*.

Extended Abstract

After regaining its independence in 1991, Azerbaijan has switched from a centrally planned economy into a free market economy. Azerbaijani economy experienced rapid growth especially because of the “Contract of Century” which made it possible to build a Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline. This rapid growth however had its downsides, the economy relied heavily on oil and gas exports, which account for 87% of total export revenues. When the oil crisis began in 2014 it revealed how sensitive the economy was to global oil prices and this prompted Azerbaijani government to prioritize economic diversification through strategic frameworks such as “Azerbaijan 2030: National Priorities for Socio-economic Development”. This study aims to evaluate tourism sector as a major component of the economic diversification plan by identifying its strengths, weaknesses, opportunities, and threats. The analysis in this article was made by using literature review and document analysis techniques, and data covering the period 2000-2024 were evaluated.

The SWOT analysis reveals that Azerbaijan’s strength is its rich historical heritage including UNESCO sites like Icherisheher and Gobustan, and a diverse geography featuring nine distinct climate zones. The country also offers a unique health tourism asset which is Naftalan oil baths and high level of cultural and religious tolerance makes the country more desirable to tourists of all religions. However, the sector also has its weaknesses, most notable one is that majority of investments and development towards tourism sector goes to the capital city of Baku, leaving other cities and rural areas undeveloped. Also lack of language and tourism education weakens the workforce in the sector. Furthermore, the development of the tourism sector heavily relies on exports of oil and gas. Opportunities for growth include the expansion of business and event tourism facilitated by the Baku Congress Center, the simplification of travel through the ASAN Visa system, and increasing private sector investment in boutique and eco-tourism. The sector also faces threats, the biggest one being the regional political instability.

The study concludes that while tourism helps regional development and employment, it has not yet reached its full potential to be an alternative to the energy sector. To achieve progress, it is recommended that the government implements a regional differential strategy, focusing on winter sports in the north region and nature tourism in the west region, while also improving the workforce of the sector through hospitality and language education. Encouraging small and medium enterprises to invest in authentic local experiences will ensure a more equal distribution of wealth. In conclusion by reducing reliance on the budget that is fueled by oil exports and improving regional infrastructure, Azerbaijan can transform tourism sector into one of the biggest key factors in its macroeconomic stability.